

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ В УРГЕНТНОЙ И ПЛАНОВОЙ ХИРУРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Алиева Муштари Ботиржон кизи

Кафедра педиатрии медицинского факультета АГМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8017771>

Актуальность темы

Вобщехирургической клинике более половины оперативных вмешательств выполняются по неотложным показаниям и в обозримом будущем не прогнозируется снижение их количества. Известно, что экстренные операции имеют свои особенности и проблемы, требующие углубленного изучения и совершенствования. Среди них важными остаются послеоперационные инфекционные осложнения в зоне хирургического вмешательства. По данным различных авторов гнойные осложнения достигают 42-72 %, а летальность от них составляет 38-60% (2,4,5,6,7,8). Такие осложнения, как известно, усложняют процесс лечения, увеличивают сроки пребывания больных в стационаре и тем самым существенно снижают показатели деятельности лечебного учреждения, а также наносит ему ощутимый экономический ущерб (4,5,6). Кроме того, послеоперационные осложнения заметно ухудшают и качество жизни больных. Такая ситуация акцентирует актуальность проблемы и требует постоянного изучения её и совершенствования

Цель исследования

Изучить возможности принципиально новых средств антисептика-нейтрального анолита (НА) и системной энзимотерапии (СЭТ) для оптимизации результатов послеоперационного периода у пациентов, оперированных по неотложным показаниям.

Материалы и методы исследования

Для сравнительного анализа 1327 пациентов прооперированных по неотложным показаниям были распределены на две группы (*основная и группа сравнения*). Комплекс (НА и СЭТ) применялся нами у 716 оперированных больных. Распределение больных по полу и возрасту, а также характер оперативных вмешательств представлены в таблицах 1 и 2. Как видно из таблицы подавляющее большинство операций выполнены по экстренным и срочным показаниям.

В последние годы в качестве перспективного средства для улучшения лечения заболеваний и профилактики осложнений в

POLAND

POLAND

различной сфере клинической медицины все шире используются смеси, состоящие из высокоочищенных гидролитических ферментов растительного и животного происхождения. Применение ферментов, получившее название системная энзимотерапия, прочно заняла место в медицине. Ферменты обладая высокой активностью и специфичностью при воспалении, травмах и других патологических состояниях оказывают противовоспалительное, противоотечное, анальгезирующее, иммуномоделирующее, тромболизирующее действия.

Результаты исследований.

Как показали наши исследования в группе больных, где применяли комплекс НА+СЭТ, отмечалось более физиологичное течение послеоперационного периода, что было видно по улучшению исследуемых параметров. Так, в первой группе субъективно наблюдалось заметное снижение интенсивности болевого синдрома и его традиционной продолжительности, был менее выражен отёк и гиперемия в ЗХВ чем в группе сравнения, а регресс этих изменений наблюдался в более короткие сроки.

Таким образом, предложенный комплекс нейтральный анолит + системная энзимотерапия следует рассматривать как способ оптимизации для улучшения течения послеоперационного периода и профилактики послеоперационных осложнений в зоне хирургического вмешательства. Он позволил нам снизить процент местных осложнений на 1,1% и сократить количество койко- дней на 3,6%.

В отдаленном послеоперационном периоде, в сроки от 6-8 месяцев до 2,5 лет были осмотрены и обследованы 317 больных. У них определяли характер и количество местных и общих осложнений после перенесенной операции (таблица 6). Еще у 219 пациентов было изучено качество жизни. Как видно из таблицы, что в отдаленные сроки имели место ряд осложнений, которые, безусловно, влияли на качество жизни пациентов. Так, в первой группе общее количество осложнений составили 7,6% (9 пациентов), а во второй группе они наблюдались у 43 (20,1%) обследованных, т.е. в этой группе осложнения встречались значительно чаще (таблица 6). Так, абсцесс в зоне операционного разреза, лигатурный свищ, спаечная болезнь, проявившаяся выраженной клиникой кишечной непроходимости, повлекшее оперативное вмешательство во второй группе обнаруживались значительно чаще. Кроме того, нами отмечено, что формирование келоидного и грубого послеоперационного рубца

наблюдались чаще, также, у пациентов второй группы, в то время как у пациентов первой группы послеоперационные рубцы были нежными и линейными.

При сравнении показателей качества жизни в отдаленном периоде после операции, в анализируемых группах, были выявлены статистически значимые различия. Они указывали, что у больных первой группы, которым применялся предлагаемый метод, качество жизни было выше по сравнению со второй группой. Так, при изучении местных и общих осложнений, возникших в различные сроки исследуемого времени послеоперационного периода были обнаружены данные, привлёкшие наше внимание. Так, в первой группе общее количество осложнений, связанных с перенесенной операцией были выявлены у 9 (7,6%) исследуемых, в то время как во второй группе количество их составило 20,1%, т.е. превышало почти в три раза (таблица 6). Следует сказать, что пациенты первой группы продолжали принимать «Вобэнзим+» и после выписки их из стационара в течение 3-4 недель. Данные, представленные в таблице 6 показывают, что в обеих группах встречались различные осложнения, однако такие как абсцесс в зоне операционного разреза, лигатурный свищ, спаечная болезнь, проявившаяся выраженной клиникой кишечной непроходимости, повлекшее оперативное вмешательство во второй группе обнаруживались значительно чаще. Кроме того нами отмечено, что формирование келоидного и грубого послеоперационного рубца наблюдались чаще также у пациентов второй группы, в то время как у пациентов первой группы послеоперационные рубцы были более нежными и линейными.

Выводы

В последние годы в международном медицинском сообществе широко распространено изучение качества жизни больных после применения для лечения новых, инновационных методов или средств лечения. В это понятие включается интегральная характеристика физического, психологического, эмоционального и социального функционирования человека, основанная на субъективном восприятии больного, т.е. оценка качества жизни основана на «оценке данным самим пациентом». Эти параметры позволяют дополнить оценку новых, инновационных методов профилактики и лечения заболеваний и осложнений.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Отдаленные результаты экстренных операций и качество жизни были изучены всего 219 больных. Из них больных первой группы - 116, второй - 103. Сроки наблюдения составили от 6-8 месяцев до 2,5 лет. Как видно из таблицы, в отдаленные сроки имели место ряд осложнений, которые безусловно влияли на качество жизни пациентов.

Полученные данные указывают преимущество комплекса НА+СЭТ как метода для оптимизации течения послеоперационного периода.

Таким образом, наши исследования позволяют заключить, что внедрение в хирургию раствора нейтрального анолита и системной энзимотерапии открывают возможность оптимизации течения послеоперационного периода у больных, оперированных по неотложным показаниям.

